

Author: Ihor Hliba

Affiliation: Uzhhorod National University, Faculty of Social Sciences

Field: Political Science

Title: The Role of Political Culture in the Development and Functioning of the Political System

Роль політичної культури у розвитку та функціонування політичної системи

Політична культура є одним із основних елементів фундаменту будь-якої політичної системи чи різноманітних політичних конструкцій, який забезпечує стабільне функціонування суспільства та людини в соціумі. Існування політичної культури забезпечує в першу чергу адаптацію людини до політичного простору визначеної держави, регіону чи союзу країн. Саме вона забезпечує зв'язок людини і суспільства та громадянина і держави. Вивчення даного питання є важливим для розуміння функціонування та розвитку політичної системи на різних рівнях, від окремої держави до світової міжнародної політичної системи.

Мета статті: описати та проаналізувати зміст політичної культури у міжнародній політичній системі та державі, зокрема на прикладі України, а також спробувати простежити зв'язок між політичною культурою та українським державотворенням.

Для початку потрібно навести декілька визначень політичної культури, щоб краще зрозуміти сутність даного терміну та його роль у суспільному житті. На думку відомого американського політолога Л. Пайя «ці орієнтації, які визначають порядок та надають значення політичному процесу та управляють поведінкою в політичній системі, і є політичною культурою» [6, с. 218].

Політична культура – частина загальної культури, яка формується і виявляється в процесі політичного життя; історично і соціально зумовлений продукт політичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який відбиває процес опанування суспільством, націями, класами, іншими соціальними спільнотами та індивідами політичних відносин, а також розвиток їх власної сутності і діяльнісних здібностей як суб'єктів політичного життя [6, с. 263].

Відомий історик та політолог Р. Такер: «Культура є звичним відображенням життя суспільства, яке включає як загальноприйняті способи мислення, переконання, так і загальноприйняті взірці поведінки. Політична культура – це ті елементи культури, які мають стосунок до правління та політики» [9], [7].

До політичної культури можна віднести не тільки демократичні чи соціалістичні цінності, а й релігійні цінності, територіальні та національні цінності. У расових проблемах США в середині ХХ століття доволі часто релігія відігравала роль основи для формування політичних та суспільних цінностей; прикладом може бути лозунг «перед Богом всі люди рівні» [2]. У Європі, зокрема в Україні можна визначити велику роль у державотворенні — територіальних, політичних, економічних та культурних факторів і релігії. Ми вважаємо, що сукупність усіх цих факторів спричинила те, що в Україні на теперішній час немає чіткої та реальної політичної й культурної еліти, яка була б виразником національної та культурної ідеї розвитку нашої країни. Частково дане явище можна спостерігати у невизначеності напрямку зовнішньої політики, національної ідентичності та образу українця. На жаль, радянський тоталітаризм руйнував підґрунтя для створення та розвитку національної ідеї серед більшості населення. З наших суто суб'єктивних, але доволі цікавих спостережень можна описати українське суспільство як аморфне, сліпе та збуджене через нещодавні політичні події [8].

На нашу думку, для теперішнього рівня розвитку людини та індивіда, необхідність реальної еліти, яка формується внаслідок накопичення політичного досвіду, розвитку власних ідей суспільного життя та поширення власного авторитету серед населення є надзвичайно великою, зокрема для України. Кожний громадянин держави є носієм політичної культури, а саме системи поглядів, цінностей, стилю життя та ідеології, але носієм національної ідеї є не кожен. Українське державотворення є надзвичайно складним та важко піддається порівнянню з іншими країнами та народами. Ні Польща, ні Китай, ні Росія, ні ПАР не пережили подібного до того, що відбулося на території України й з українським народом.

Російський політолог Р. Мухаєв виділяє такі чотири блоки елементів політичної культури, які в комплексі віддзеркалюють її змістове значення: 1) політичні орієнтації, ідеали, погляди, знання, почуття, переконання та навички; 2) політичні норми, традиції, мова, звичаї, символи, стереотипи політичного життя; 3) політична поведінка та участь; 4) зрілість політичних відносин у суспільстві [4, с. 259].

Політична культура проявляється у житті людини через її функції. Логічним є те, що саме функції та їхній вплив на життєдіяльність людини у системі визначають місце і роль політичної культури в ній.

Важливим для політичної культури є існування певного ядра. Саме воно є визначальним фактором у відмінностях між різними міжнародними політичними культурами. Можна навести такий приклад, експансія демократії із заходу на схід забезпечує поширення певного ядра: люди, які належать до однієї політичної культурної системи, мають схожі політичні орієнтації, установки та схильності. Це створює можливості для маніпулювання

людьми в політичній сфері, наприклад, якщо в якійсь мусульманській країні відбулося певне моральне насильство над людиною, що для цієї країни відповідає нормам закону, то для демократичних країн це є злочином. І на основі цього можна перетворити цей випадок на привід для конфлікту. Прикладом цього може бути конфлікт з приводу французьких карикатур на пророка Мухаммеда.

Для початку слід перелічити основні функції політичної культури [5]:

- 1) виховна функція;
- 2) нормативно-регулююча функція;
- 3) комунікативна функція;
- 4) прогностична функція;
- 5) захисна функція;

Виховна функція полягає у процесі виховання громадян. Тобто політична культура як система цінностей та традицій формує людину, яка найбільше відповідає вимогам функціонування політичної системи загалом. Будь-яка система, зокрема і політична, не може існувати без людей, які є основним джерелом існування та інструментом її реалізації в матеріальному світі. Якщо кожна людина є елементом функціонування різних систем, як-от економічна, соціальна та політична, то для більшої ефективності існування та функціонування цих систем, а також загалом суперсистеми суспільства як більшої системи потрібні оптимальні умови розвитку та ефективніший інструмент її реалізації. Звідси виникає потреба у створенні оптимальних умов існування суспільства, внаслідок чого продукуються певні цінності, а особливо традиції, які сприяють створенню добре підготовленого елемента функціонування системи. Якщо навіть взяти «органічну модель» та «механічну модель» побудови суспільства, то в них є дуже важлива спільність, що і в тій, і в тій є обов'язковою умовою функціонування системи як такої потрібні підготовлені елементи, у вигляді людини, для певного типу системи. Наприклад, якщо взяти «механічну модель», то системі потрібен гвинт, тому має бути створений саме гвинт. В «органічній» моделі є подібний механізм, саме замість серця неможливо покласти інший елемент, ніж серце, хоча цей приклад не є точним та повністю правильним відтворенням ідеї. Але дана потреба простежується у всіх підсистемах суперсистеми: політичній, економічній та соціальній.

Якщо відштовхуватися від цієї позиції, то виховна функція політичної культури виступає головною, але насправді — ні. Однак усі функції доповнюють один одного, створюючи унікальність даного інструмента стабілізації суперсистеми, зокрема і політичної системи. Прикладом може слугувати існування таких параметрів або якостей, як ноги й руки або внутрішня дія людської мови у процесі мислення. Формуючи свої погляди на цій основі, виникають певні складнощі у поясненні виховної функції політичної культури й культури

загалом. Деякі можуть задаватися питанням, як пояснити те, що багато людей переїжджають за кордон, тобто в інші суперсистеми, якщо вони були створені для даної суперсистеми. Це можна пояснити тим, що суперсистема у різних своїх підсистемах не може ефективно чинити опір зовнішнім факторам, військовій агресії або економічній чи політичній перевазі іншої суперсистеми, що спричиняє певний хаос або дестабілізацію у системі загалом.

Через низьку ефективність внутрішньої діяльності систем у державі та суспільстві, формуються доволі низькі умови навчання порівняно з умовами європейськими, як інструменту звільнення або розвитку мислення. Також певний консерватизм та примітивізація змістів, як-от свобода, справедливість, розум, патріотизм та існування високого рівня підміни понять створює не найкращу атмосферу для мислячих людей, хоча також варто врахувати людський фактор. Також варто відзначити такий момент, що виховна функція в нетоталітарних режимах або частково і в авторитарних не націлена на зомбування людей, принаймні не в усіх випадках.

Якщо будь-яка система побудована на певному суспільстві, яке має власні ментальні, географічні та психолого-соціальні особливості, то для системи, яка частково перебирає на себе певні їхні особливості, також потребує унікальних елементів. Хоча даний підхід не може пояснити певних моментів, але він натомість може пояснити існування певного ментального зв'язку громадянина з державою або суспільством, хоча тут проявляється і консолідує функція. Хоча також не варто виключати певні системні збої у функціонуванні системи, звідси випливає, що виникають певні проблеми у функціонуванні політичної культури. Також варто додати поняття політичної соціалізації, головна мета якої — інтеграція людини в суспільство. Вона прив'язує готовий елемент до системи, тобто варто поділити виховну функцію на створення елемента виховання людини та її інтеграцію. Хоча головною перешкодою для такого є зовнішній вплив. Також хотіли відзначити, що головним завданням суперсистем є насамперед виживання, що допускає зміни їхньої форми або навіть майже повне переформатування, крім їхніх базових коренів.

Нормативно-регулююча функція полягає у формуванні та закріпленні у суспільній та індивідуальній свідомості певних цінностей, установок, цілей, мотивів, норм та навіть типу мислення. Прикладом можна взяти відсутність у політичному полі України лівих партій та партій, радикального спрямування, на всезагальному політичному рівні. Тобто майже всі центральні політичні партії мають однакову політичну програму, що свідчить про те, що в суспільстві існують певні набори політичних цінностей та установок, які створюють певні рамки для розвитку політичних партій. Або цінності впливають на прийняття політичних рішень. Виходячи з цього, можна підвести висновок, що певне самостримування системи призводить до її як найдовшого існування, оскільки головна проблема системного підходу як

такого це виключення або недостатня увага до людського фактору. Загалом ця функція полягає у формуванні певних культурних правил гри, що визначають подальше функціонування політичної системи. А той, хто їх створює, зможе частково контролювати систему, зокрема і суспільство.

Комунікативна функція полягає в тому, що політична культура виступає особливим засобом комунікації суспільства або інструментом створення платформ для комунікації. Тобто вона забезпечує взаємодію між членами суспільства, створюючи такі платформи, як «актуальні проблеми України або новини України», використання різноманітних символів або мови, у вигляді сленгу, а також існування міфів, казок, легенд або нематеріальної політичної культури, яка відіграє інтегративну роль у суспільстві. Тобто створюється певний інформаційний простір певної суперсистеми, який є своєрідною кров'ю для неї.

Прогностична функція полягає у прогнозуванні майбутніх процесів, які можуть відбуватися в тому чи іншому суспільстві, що базується на аналізі стану політичної культури, типу та специфіки політичних цінностей, визначення динаміки відходу чи приходу до політичних традицій. Завдяки цій функції можна визначити подальший розвиток держави чи її занепад, що дозволить визначити можливі шляхи уникнення тієї чи іншої проблеми у розвитку держави. Сам факт існування цієї функції свідчить, що головні рушійні сили розвитку чи самий розвиток суспільства є системним.

Захисна функція політичної культури полягає в захисті політичних цінностей від зовнішнього впливу. Також частково вона проявляється в існуванні такої ідеології консерватизму, яка є певною реакцією на зовнішній вплив. Фактично захисна реакція суперсистеми, може проявлятися в консерватизмі, який є майже в кожній державі, яка є чітко сформованою та стабільною. Фактор стабільності у системі є одним із визначальних, адже форма системи є стійкою, за допомогою чого можна визначити механізм функціонування системи або зробити прогноз щодо її подальшого розвитку.

Кожна з цих функцій може проявлятися в різних мірах, але вони всі є елементом політичної культури. Ми б також виокремили адаптивну функцію політичної культури. Тобто залежно від політичного курсу, наявності певної політичної еліти та політичного режиму – політична культура може змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів: сусіди, прагнення країни до інтеграції в якісь блоки чи організації, власні інтереси в міжнародному житті. Тобто регуляція діяльності політичної системи не є тільки внутрішньою, а й зовнішньою. Хоча багато науковців відзначають культуру, зокрема і політичну як сталу, то це більшою мірою стосується більш стабільних та політично сталих систем, де немає необхідності у порушенні балансу функціонування або продукування нових елементів, які не є умовою для її виживання, то звичайно, що і політична культура буде більш стабільною.

Хоча варто знову враховувати людський фактор, як виникнення неінтегрованих людей у суспільство, зокрема і людей з підвищеним творчим потенціалом. Вони можуть внести щось нове або зруйнувати старе, спричинивши системний збій. Але тепер у сучасних суперсистемах є новий регулюючо-адаптивний механізм як ЗМІ, які частково в нашому доволі хворому суспільстві є елементом культури або мають всі шанси стати опорою для її існування.

Можна визначити такі рівні політичної культури:

- 1) суспільний
- 2) індивідуальний
- 3) груповий

Підбиваючи висновки, ми хочемо визначити такі основні позиції даної роботи:

1. Свобода індивіда та людини є одним із ключових чинників розвитку політичної культури.
2. Також велике значення для аналізу ролі політичної культури у системі є визначення та дослідження її функцій.
3. Кожна людина є суб'єктом та об'єктом будь-якої системи, зокрема і політичної, тому чим більша об'єктивізація людини щодо політичної системи, тим гірше для розвитку індивідуальності людини та утворення кращих форм суспільного зв'язку. Тобто кожна людина несе у собі системний код, а можливість його реалізації у політичній сфері є однією з головних характеристик даної системи. Наприклад, якщо людина не має високого рівня суб'єктності у системі, то дану політичну одиницю можна назвати тоталітарною або з більш культурологічної позиції закритою. Або можна навести інший приклад, вплив однієї людини на функціонування держави, на різних рівнях. На жаль, наразі в тій чи іншій мірі, жодна система повністю не відповідає розвиненій людині, а лише людині, яка розвивається.
4. Політична самосвідомість людини як складова частина політичної культури важко піддається оцінці її важливості. У державі та у різноманітних ідеологічних системах існують різні підходи та визначення даного явища, яке лише частково пояснює важливість ролі самосвідомості у суспільному житті. Теперішні держави прагнуть утворити уніфікований та універсальний людський продукт, тобто людину та індивіда, який не матиме можливості виділятися власними думками. Ми б хотіли висловити таку гіпотезу щодо одного з нових засобів маніпулювання свідомістю людей, хоча вона і має давнє коріння. Будь-яка думка або логічна конструкція є клонованою й певним чином сірою, наприклад, як різноманітні товари, але на відміну від матеріальних речей, великий масив клонів несе загрозу для самостійного розвитку людини. Доволі цікаво

спостерігати за сучасною молоддю, яка багато чого знає про інше, але мало — про себе. Це нашо́вхує нас на думку про те, що цивілізаційний розвиток людини зупинився або сильно відстає від наших технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) Алмонд, Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. Москва: Мысль, 2014. 500 с.
- 2) Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского общества. М.: Наука, 1990. 336 с.
- 3) Ионин Л. Г. Политическая социология. М.: Прогресс, 1999. 279 с.
- 4) Мухаев Р. Т. Политология: учебник для вузов. М.: «Издательство ПРИОР», 2000. 430 с.
- 5) Остапенко М. А. Політична культура суспільства. К.: МАУП, 2008. 96 с.
- 6) Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. Шемшученка, В. Бабкіна. К.: Генеза, 1997. 400 с.
- 7) Політологічний енциклопедичний словник / За ред. М. П. Требіна. Х.: Право, 2015. 816.
- 8) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За ред. А. І. Кудряченка. К.: НІСД, 2007. 396 с.
- 9) R. Tucker. Political Culture and Leadership in Soviet Russia. From Lenin to Gorbachev. New York; London, 1987. 217 p.